

Noyer noir : essence de bois précieux

www.af4eu.eu

Le noyer noir est souvent cultivé comme arbre à croissance rapide dans des plantations intensives.

Le noyer noir (*Juglans nigra* L.) a été introduit pour la première fois dans les parcs, jardins et arboretums au XVIIe siècle, et dans les forêts à la fin du XIXe siècle. Cette espèce d'arbre n'est pas très connue ni utilisée, malgré le fait qu'il s'agisse d'une espèce très prometteuse et polyvalente. L'utilisation de cet arbre est très large et variée. Le bois de noyer noir est recherché et apprécié pour sa belle couleur, sa grande résistance, sa durabilité, il est facile à travailler et résiste bien aux intempéries. La qualité de son bois surpasse celle de nombreuses autres espèces à croissance rapide telles que les peupliers, les saules ou le paulownia, et c'est également une espèce adaptée aux systèmes agroforestiers.

La sève au printemps est utilisée pour produire du sirop, similaire à l'érable, et destiné à l'industrialimentaire. Les feuilles séchées sont transformées en infusions et thés. Les noix non mûres avec leur coque verte sont utilisées pour la production de teinture, liqueurs, noix marinées, savon et extraits destinés à l'industrie cosmétique et alimentaire. Les amandes (graines) sont utilisées comme ingrédient dans les glaces et autres confiseries. Une excellente huile est obtenue par pression des amandes, utilisée en cuisine et dans l'industrie pharmaceutique. Les noix sont utilisées depuis longtemps en médecine alternative et se présentent aujourd'hui sous différentes formes comme produits biologiques sains et aliments fonctionnels, ayant des fonctions préventives ou de soutien pour aider à prévenir certaines maladies. Les coques sont utilisées pour le broyage et le sablage des bâtiments et des structures métalliques.

Michal Pástor

Centre national des forêts, Slovaquie

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.